

TINGLAB TUSHUNISHNI SHAKLLANTIRISH ASOSLARI

E.T.Jurayev

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Tarjimonlik fakulteti Roman-german tillari

tarjimashunosligi kafedrasini o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11208154>

Annotatsiya. Mazkur maqolada til o'rganishda tinglab tushunishning ahamiyati, uni yo'lga qo'yishning metodologik asoslari, tushunish kompetensiyasini rivojlantirishda AKTning roli kabi masalalar muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: xorijiy til, komponent, kompetensiya, kommunikativlik, ijtimoiy-lingvistik, AKT, metodika.

Tilga oid to'rtta asosiy ko'nikmalar, tinglash, o'qish, so'zlash va yozish tillarni o'rgatishning ajralmas qismidir¹. Chet tili kurslarida muvaffaqiyatli va samarali ta'lim olish va o'qitish uchun ushbu to'rtta asosiy til ko'nikmalarini o'rganish darajasi va ehtiyojlarigamos ravishda rivojlantirish va mustahkamlash zarur. Muammo chet tillarini o'qitishda to'rtta asosiy ko'nikmalarning mavqeini aniqlashda yoki uning ta'rifiga shubha qilishda emas, balki muammo bu to'rtta asosiy ko'nikmalarni talabalarning qanday yaqinlashishini va o'zlashtirganligini ko'rsatishdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Talabalar chet tili darslarini to'g'ri eshitganda va tushunganlarida, ular to'g'ri va samarali gaplasha olsalar, yanada muvaffaqiyatli va tayyor bo'lishadi. Ayniqsa, bugungi zamonaviy ilm-fan doirasida chet tillarini samarali o'rganish hamda yangi lug'at boyligini yanada osonroq o'zlashtirish masalasibir qancha olimlar tomonidan tadqiq etilgan bo'lsa-da, doim dolzarb masala bo'lib kelgan. Bugungi jahon globallashuvi davrida zamon talabi bilan mazkur masalaga bunday yondashilishi tabiiy holdir. Ko'pincha chet tilini o'rganishda bilingual ta'lim tizimining tashkil etilishi bir necha chet tillarini chuqurlashtirib o'rganishga imkon yaratadi. Ba'zan chet tillarini o'rganishga ajratilgan dars soatlari va maxsus darsliklar soni darsni o'zlashtirishga yetarli darajada bo'lmasligi xorijiy tillarni mukammal o'rganishda muammolariga sabab bo'lishi mumkin. Mazkur muammolar yechimini topishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texno- logiyalari (AKT) hamda Internet tarmog'idagi onlayn resurslar muhim o'rin tutadi².

Talaba-yoshlarning darsga qiziqishini oshirishda AKT va Internet

¹ Mirolyubov A.A., Raxmanov I.V., Setlin V.S. Taxriri ostida. O'rtta maktabda chet tillar o'qitishning umumiy metodikasi. – T.: O'qituvchi. 2014.

² Tursunov I.Y. Xalq pedagogikasing dolzarb muammolari. – T.: "O'qituvchi", 2010.

tarmog'idagi resurslar ta'lim samarasini va shu jumladan, til o'rganishga motivatsiyani oshiruvchi omil bo'la oladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositasida o'qituvchi o'z shaxsiy elektron ta'limiy resurslarini yaratib borishi imkoniyati mazkur soha rivojida muhim ahamiyatga molikdir. Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, agar talaba o'z ona tilini yaxshi bilsa, til qonun-qoidalariga amal qilish malakasiga ega bo'lsa, uning mavjud lingvistik tajribasi boshqa chet tilini o'zlashtirishiga ham zamin yarata oladi. Shuningdek, tilning grammatik tushunchalarini va atamalarini tezroq o'zlashtirishiga yordam beradi. Shu tariqa, tillararo o'xshashlik va farq qiluvchi omillarini o'rganib, boshqa xorijiy tilni ham oson o'zlashtiradi. Fonetik, leksik va grammatik darajada til hodisalarini solishtirish lingvistika sohasini boyituvchi material bo'ladi. Shu boisdan, tillararo qiyosiy tahlil muhim ahamiyatga molik. Bu chet tilidagi yangi materialni shunchaki o'zlashtirishgina emas, balki unga talabalarda alohida qiziqish bilan yondashuvni ham ta'minlaydi. Agar talaba bir tilning qonun-qoidalari va asosiy tushunchalarini yaxshi bilsa, boshqa tilni ham o'rgana olishiga o'zida chuqur ishonch bilan qaraydi.

Xorijiy til ta'limiga innovatsion va yangi pedagogik texnologiyalarning tadbiq qilinishi – shaxsni jamiyatning talabiga ko'ra yo'naltirish, ta'limni shu talablar asosida tashkil etish hamda ta'lim tamoyillari, metodlari va aloqadorligi asosida shaxsni har tomonlama yetuk kadr qilib shakllantirish, uning qobiliyati va imkoniyatlarini to'liq namoyon etishi va rivojlantirishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratadi. Pedagogik innovatsion texnologiyalarning yana bir o'ziga xos xususiyati o'qituvchi faoliyatining ustuvorligida, ta'lim jarayonida talaba yoki o'quvchining asosiy figura ekanligidadir. Ta'lim jarayonida bilish, leksik, grammatik, talaffuz tushunchalarni to'g'ri shakllantirish, talabalar ongida bilimlar sistemasini, o'z - o'zini nazorat qilish ko'nikmasini to'g'ri tarkib toptirish innovatsion pedagogik texnologiyalarning tarkibiy qismidir. Hozirgi kunda ta'lim jarayonidagi eng samarali, o'qituvchi -pedagoglar ko'zlagan maqsadlarga erishishning kafolatlangan o'qitish uslublariva ta'lim metodlari talabalarda mustaqil fikrlash, erkin qaror chiqarish ko'nikmasini shakllantiribgina qolmay, ularni muammolarni yechishlari va bunday o'qitish uslublari pedagogik texnologiyaning eng ilg'or xususiyatidir. Mashhur nemis olimi Y.V. fon Gyote ta'kidlaganidek: "Kim bitta bo'lsa-da chet tilini bilmasa, demak, u o'z tilini ham bilmaydi"³. Shu sababdan nafaqat xorijiy til mutaxassislari, balki tilga ixtisoslashmagan boshqa oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan barcha bo'lajak kadrlar chet tillarini o'rganib, ularda erkin fikr almasha olishni shakllantirish

³ Oxford L.L. Language learning strategies: What Every Teacher should know. – N.Y.New Bury House Publishers 2010.

g'oyat muhim vazifalardan sanaladi. Shubha yo'qki, bugungi kunda kadrlar oldiga qo'yiladigan asosiy talablardan biri chet tillarini mukammal bilishdir. Barcha sohalaridagi kadrlar tayyorlash jarayonlarida ta'lim tizimining ustuvorligini, shu jumladan, chet tillarini o'qitishning yangi texnologiyamexanizmlarining joriy etilishini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Chet tilini o'qitish maqsadlari jamiyat talabi, ijtimoiy buyurtmasi, sharoiti, siyosatidan kelib chiqqan holda belgilanadi. Chet tili o'qitish maqsadlari jamiyat taraqqiyotiga va rivojlanishiga bog'liq. Oliy ta'lim muassasalarida xorijiy tilni o'qitishni boshlashdan avval, chet tilidan ta'lim berayotgan barcha murabbiylar, albatta, uni oldindan aniqlab olmog'i va talabalarga uni o'rgatishning yangi uslublarini joriy qilmog'i darkor.

NATIJALAR

Har bir kompetensiyani ilmiy ishlab chiqarish va aloqada qo'llash darajasi ilmiy intizomga qarab o'zgaradi. Shu jumladan, professor va tadqiqotchilar eng kamida o'zlarining ilmiy intizomi doirasida o'rganilayotgan mavzularni aniqlash, tushuntirish, isbotlash va asoslash borasida yuqori darajadagi til vakolatlarini namoyish etishlari lozim (Camacho-Gonzalez & Quintanilla-Gatica, 2008). Bundan farqli o'laroq, axborot mutaxassislari ular hamkorlik qilayotgan ilmiy fanlar bilan bog'liq bo'lgan bir nechta bilimga ega bo'lishlari kerak, shuningdek ular boshqa fanlar bilan ishlashga moslasha olishlari kerak. Tilshunoslik kompetensiyasi va ilmiy ishlab chiqarish va aloqa o'rtasidagi bog'liqlik quyidagilarni anglatadi:

- (1) yetkazilishi mo'ljallangan narsaning kontekstual elementlarini aniqlash;
- (2) ilmiy ishlab chiqarish jarayonlarini rejalashtirish;
- (3) ilmiy tildan to'g'ri foydalanish;
- (4) matnlarni aniq va yetarli darajada taqdim etish uchun semantik normalarni qo'llash.

Kommunikativ kompetensiya haqiqatdan ham tilshunoslik kompetensiyasini, shuningdek, ijtimoiy-lingvistik pragmatik kompetensiyaga kiruvchi faktlar shaklinio'z ichiga oladi (til predmetlarini kontekstda ishlatish qoidalari va konvensiyalari va boshqa omillar, masalan, munosabatlar va boshqalar). Professor Dell Hymes biror xorijiy tilni o'rganayotgan kishi quyidagi imkoniyatlarga ega bo'lishi kerakligini aytadi: "shuni hisobga olish kerakki, oddiy bola jummalarni nafaqat grammatik jihatdan, balki lug'at boyligi jihatidan ham mukammal ravishda ham bilishi mumkin⁴. U qachon va nima haqida gaplashish kerakligi hamda ushbu muloqot kim bilan, qayerda, qanday shaklda bo'lishi

⁴ Inqiliz Dili Bolumlerinde Uygulanışı (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler.

kerakligini biladi.

Kommunikativ kompetensiyani tushunishda foydali bo'lgan yana bir tushuncha – bu fatik-birlik tushunchasi. Fatik-birlik tushunchasining maqsadlaridan biri jim bo'lmalikdir, chunki bu kerak bo'lmaganda dushmanlik yoki sharmandalikni anglatishi mumkin. Masalan, ibodatxonada sukut saqlash hurmat belgisi bo'lishi mumkin, lekin ikkita tanishlar uchrashib, jim bo'lib qolishsa, ularning sukuti hurmatsizlik yoki hech bo'lmaganda befarqlik sifatida talqin qilinishi mumkin. “Salom”, “xayrli tong” va boshqa kirish so'zlari kabi ba'zi iboralar juda odatiy, ammo ularning buzilishi aloqa shakllariga salbiy ta'sir qiladi, aksariyat hollarda o'zaro munosabat ishtirokchilarining noqulayligiga olib keladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytish kerakki, zamonaviy tilni o'rgatish ko'proq madaniyatli shaxsni shakllantirishga qaratilgan bo'lib, u o'z-o'zini tahlil qilish va yangi bilimlarni tizimlash- tirish ko'nikmalariga egadir. Innovatsion usullar butun tizimni modernizatsiya qilishning ajralmas qismidir. Shunga amin holda o'qituvchilar eng ilg'or yondoshuvlar bilan tanishishlari va keyinchalik ularni birlashtirishi va o'z ishlarida foydalangan holda ta'lim tizimida sezilarli o'sishga erishishlari mumkin. Ta'lim jarayonida o'tkaziladigan chet tilini o'qitishga yo'naltirilgan dars treninglarida nutq ko'nikmalarini shakllantirishga va ijtimoiy moslashuvchanlikni rivojlantirishga yetarli e'tibor berilishi kerak. Mustaqil erkin fikrlay oladilar hamda til o'rganishga nisbatan qiziqishi shakllanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Miroyubov A.A., Raxmanov I.V., Setlin V.S. Taxriri ostida. O'rta maktabda chet tillar o'qitishning umumiy metodikasi. – T.: O'qituvchi. 2014.
- 2.Tursunov I.Y. Xalq pedagogikasing dolzarb muammolari. – T.: “O'qituvchi”, 2010.
- 3.Oxford L.L. Language learning strategies: What Every Teacher should know. – N.Y. New Bury House Publishers 2010.ies.ccsenet.org International Education Studies Vol. 11, No. 7; 2018, 178.
- 4.İngiliz Dili Bölümlerinde Uygulanışı (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler.
- 5.Enstitüsü, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Erzurum. Barın, M. (2002). Yabancı Dil Öğretiminde Dinleme Becerisinin Önemi. Atatürk Üniversitesi Journal of Social Sciences, 2(28-29), 17-22.

